

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTER PYLORI ИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ В ПЕДИАТРИИ

PECULIARITIES OF HELICOBACTER PYLORI DIAGNOSTICS BY INVASIVE METHODS IN PEDIATRICS

ИСАЕВА ЯСМИНА ПИРМАГОМЕДОВНА,

*Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского.*

ISAEVA YASMINA PIRMAGOMEDOVNA,

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky.

В статье анализируются некоторые аспекты диагностики инфекции, вызванной бактерией Helicobacter pylori, спиралевидной грамотрицательной бактерией, ответственной за развитие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Описаны механизмы патогенности Helicobacter pylori, включая жгутики, уреазу, вакуолизирующий цитотоксин (VacA) и цитотоксин-ассоциированный антиген (CagA), а также другие факторы вирулентности, влияющие на хроническую колонизацию и воспаление желудка. Рассмотрены современные инвазивные методы диагностики Helicobacter pylori, включая эндоскопию, гистологию, быстрый уреазный тест, культивирование и молекулярные тесты. Обоснована важность ранней диагностики для предотвращения долгосрочных осложнений, включая рак желудка, а также необходимость выбора диагностических инструментов с учетом специфики пациента.

The article analyzes some aspects of the diagnosis of infection caused by the bacterium Helicobacter pylori, a spiral gram-negative bacterium responsible for the development of peptic ulcer of the stomach and duodenum. The mechanisms of pathogenicity of Helicobacter pylori, including flagella, urease, vacuolating cytotoxin (VacA) and cytotoxin-associated antigen (CagA), as well as other virulence factors affecting chronic colonization and inflammation of the stomach, are described. Modern invasive diagnostic methods of Helicobacter pylori, including endoscopy, histology, rapid urease test, cultivation and molecular tests, are considered. The importance of early diagnosis to prevent long-term complications, including stomach cancer, as well as the need to choose diagnostic tools taking into account the specifics of the patient is substantiated.

Ключевые слова: бактерии, инвазивный, лечение, желудочные болезни, Helicobacter pylori.

Key words: bacteria, invasive, treatment, gastric disease, Helicobacter pylori.

Нelicobacter pylori (далее – H. pylori) – это спиралевидная грамотрицательная бактерия, ранее называвшаяся Campylobacter pylori, была подробно описана в 1982 году Робинсом Уорреном и Барри Дж. Маршаллом, которые в 2005 году получили Нобелевскую премию по медицине за определение ее роли в этиопатогенезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Поверхность H. pylori покрыта белком теплового шока и уреазой. Жгутики H. pylori не только увеличивают их подвижность, но и играют важную роль в иницировании хемотаксиса и формировании биопленки, вызывая воспаление желудка и позволяя уклоняться от иммунитета. Уреаза является важным адьювантным фактором для колонизации бактерий, поскольку она расщепляет мочевины до

аммиака, что позволяет определить повышение рН желудка, необходимое для выживания бактерий в желудочном микроокружении.

Другие факторы вирулентности, такие как вакуолизирующий цитотоксин (далее – VacA) или цитотоксин-ассоциированный антиген (далее – CagA), вносят основной вклад в развитие хронического гастрита *H. pylori*, который представляет собой сложный процесс, включающий также иммунные реакции хозяина [1, с. 15]. VacA экспрессирует примерно 50% штаммов *H. pylori* в зрелой форме и обеспечивает синтез провоспалительных цитокинов, способствуя хронической колонизации слизистой оболочки желудка. Кроме того, VacA способен изменять структуру анионов внутри эндосом, вызывая осмотический отек и последующий апоптоз в желудочном эпителии. CagA, вероятно, – самый важный фактор вирулентности *H. pylori*, при наличии способствует активации определенных провоспалительных путей, таких как NF- κ B, что приводит к тяжелой воспалительной реакции, но в то же время способствует выработке каталазы, которая повышает выживаемость *H. pylori* в желудочном микроокружении хозяина, препятствуя образованию реактивных соединений кислорода из перекиси водорода [2, с. 115].

Помимо этих двух основных факторов вирулентности *H. pylori*, был обнаружен широкий спектр адгезинов, включая SabA (адгезин, связывающий сиаловую кислоту), BabA (адгезин, связывающий антиген группы крови), AlpA/B (адгезин-ассоциированный липопропротеин А и В) и внешний воспалительный белок А (OipA), которые участвуют в опосредовании адгезии и связывания этой бактерии с рецепторами клеток желудка. Дальнейшие исследования показали, что, помимо вышеупомянутых факторов вирулентности, система секреции IV типа подавляет фагоцитоз, фосфолипазы способствуют деградации ряда липидов и повреждают слой желудочной слизи, гамма-глутамил транспептидаза вызывает апоптоз и некроз дендритных клеток, аргиназа также индуцирует апоптоз и препятствует гибели бактерий, нейтрофил-активирующий белок обеспечивает адгезию нейтрофилов к эпителиальным клеткам желудка, супероксидаза дисмутаза способствует колонизации и обеспечивает защиту от действия реактивных форм кислорода, каталаза определяет мутагенез, а холестерил- α -глюкозилтрансфераза снижает как фагоцитарную активность, так и иммунный ответ. Тем не менее, VacA и CagA остаются наиболее важными факторами вирулентности, поскольку VacA связан с повышенным риском канцерогенеза, а CagA – с язвенной болезнью, и в зависимости от их экспрессии штаммы *H. pylori* варьируют от штаммов с пониженной вирулентностью до штаммов с высокой вирулентностью [3, с. 980].

С обратной стороны реакции хозяина на *H. pylori* можно отметить иммунную систему, которая активируется в результате колонизации желудка и высвобождения факторов вирулентности в клетки хозяина, чтобы вызвать сильный иммунный ответ через рецепторы врожденного иммунитета, определяемые как Toll-подобные рецепторы, которые в дальнейшем оказывают решающее влияние на экспрессию провоспалительных цитокинов. К сожалению, активация иммунного ответа усиливает окислительный стресс, что приводит к повреждению клеток и в конечном итоге способствует сложному пути канцерогенеза желудка. В результате иммунного ответа в слизистой оболочке желудка можно обнаружить повышенный уровень TGF- β , IL-1 β , IL-8 и IL-18, а также большее количество макрофагов. Все эти цитокины, особенно TGF- β , который в избытке вырабатывается дендритными клетками, участвуют в регуляции местного воспаления и усиливают присутствие *H. pylori* на этом уровне за счет активности Т-регуляторных клеток, внося основной вклад в снижение воспаления и увеличение плотности бактерий, что в конечном итоге способствует развитию хронической инфекции [4, с. 285].

Несмотря на то, что это наиболее распространенная бактериальная инфекция во всем мире и приобретает в детском возрасте, поражая около 50% населения планеты, ее

распространенность зависит от географического региона и колеблется между 20-50% в развитых странах и 80% в развивающихся странах [5, с. 34]. Так, эпидемиологические исследования доказали, что распространенность инфекции *H. pylori* достигает 60% в Азии, Латинской Америке и Африке, в то время как в Северной Америке и Европе она составляет менее 10%. Кроме того, диагностика этой инфекции сопряжена с многочисленными трудностями из-за ряда проблем, связанных с методами диагностики, таких как инвазивность, недостаточная чувствительность или специфичность, прямая связь между точностью и распространенностью *H. pylori* или даже межсерверная вариабельность.

Согласно последним рекомендациям [6, с. 20], тестирование на *H. pylori* в первую очередь необходимо проводить в районах с высокой распространенностью:

- Лиц с пептическими язвами, особенно тех, кто употребляет аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты, или тех, кто имеет в анамнезе пептическую язву;
- Лиц с гастритом, особенно тех, кто проходит длительное лечение ингибиторами протонной помпы;
- Лиц больных раком желудка или повышенным риском его развития, а также больные с локализованной ранней стадией MALToma;
- Лиц с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, железодефицитной анемией или дефицитом витамина B12 без вероятной причины.

Большинство внекишечных проявлений, ассоциированных с *H. pylori*, по-видимому, связано с системным субклиническим воспалением, вызванным инфекцией *H. pylori*, поэтому ранняя диагностика является абсолютно обязательной для предотвращения долгосрочных осложнений.

Среди инвазивных методов диагностики *H. Pylori* выделяются эндоскопию, гистологические исследования, быстрый уреазный тест, культивирование, а также молекулярный тест.

По данным European Helicobacter and Microbiota Study Group, эндоскопия рекомендуется пациентам с диспепсией в возрасте до 45-50 лет, при этом ее эффективность доказана при отсутствии других побочных признаков возможность выявить определенные макроскопические аномалии или подозрительные поражения, а также получить образцы биопсии желудка, которые будут полезны для других инвазивных методов диагностики. Для правильной оценки *H. pylori*-положительного гастрита требуется не менее шести биопсий из различных участков слизистой оболочки желудка, включая анtrum, тело желудка, а также малую и большую кривые. Точность эндоскопии в диагностике инфекции *H. pylori* ограничена широким спектром макроскопических аспектов, которые могут возникать в результате различных стадий гастрита - от активного воспаления и атрофии до кишечной метаплазии.

Узкополосное освещение (Narrow band imaging, NBI) – это более точный диагностический инструмент, основанный на эндоскопии, который превосходит другие инвазивные методы диагностики благодаря своей способности быстрее ставить диагноз. Узкополосное освещение основано на вариабельности проникновения световых волн, поскольку хорошо известно, что длинные волны способны проникать глубже в ткани, в то время как короткие волны остаются поверхностными. Таким образом, коротковолновый свет улучшает визуализацию контрастных участков на эпителиальном слое желудка за счет своего отражения и лучшего распространения. Кроме того, в исследованиях, проведенных на детях, было доказано, что, несмотря на низкую специфичность, узкополосное освещение полезно для выявления наиболее вероятных участков инфицирования, что указывает на оптимальные области для биопсии [8, с. 114].

Для первичной диагностики гастрита, вызванного *H. pylori*, рекомендуется гистологическая оценка биоптата желудка, когда требуется проведение верхней эндоскопии. *H. pylori* можно обнаружить при гистопатологическом исследовании только на хорошо окрашенных и достаточно тонких срезах. Для выявления бактерий на гистологических срезах во всем мире используется множество селективных окрасок, таких как Giemsa, *H. pylori* silver stain, Warthin-Starry, Dieterle, Gimenez, McMullen, acridine orange и иммуноокрашивание, однако Giemsa остается наиболее часто используемой из-за ее низкой стоимости, чувствительности, простоты использования и воспроизводимости [9, с. 300]. Тем не менее, утверждается, что окрашивание по Giemsa имеет более низкую чувствительность по сравнению с гематоксилин-эозином, но более высокую специфичность и более низкий процент ложноположительных результатов, который может быть еще больше снижен при использовании иммуногистохимии, которая, безусловно, представляет собой наиболее видимое и специфическое окрашивание, но не всегда доступна.

Одним из наиболее часто используемых в последнее время методов является флуоресцентная пептидная гибридизация нуклеиновых кислот *in situ*, обладающая специфичностью 100%, хорошей рентабельностью, быстрым временем обработки и способностью выявлять необнаруживаемые формы при обычном окрашивании. Тем не менее, эти преимущества нивелируются трудоемкостью подготовки, необходимостью использования специального флуоресцентного микроскопа и опытом исследователя. Кроме того, другой новый флуоресцентный метод, основанный на достижимом флуоресцентном зонде γ -глутамилтранспептидазы, является быстрым средством обнаружения *H. pylori* и позволяет получить результат примерно за 15 минут, однако его чувствительность остается низкой и составляет всего 82% [10, с. 210].

Быстрый уреазный тест (далее – БУТ) – это инвазивный, недорогой, быстрый и относительно высокоспецифичный тест, который позволяет выявить наличие *H. pylori* максимум через 12-24 часа после эндоскопии на основе биоптата желудка. Таким образом, БУТ способен выявить активность уреазы, хорошо известного фермента, синтезируемого *H. pylori*, который расщепляет реагент мочевины, в результате чего образуется аммиак с последовательным повышением pH, определяемым по индикатору фенолового красного.

Учитывая, что в основе БУТ лежит выявление активности уреазы, он подвержен как ложноотрицательным, так и ложноположительным результатам. Ложноотрицательные результаты встречаются чаще, чем ложноположительные, и их использование для исключения инфекции *H. pylori* не рекомендуется. Согласно исследованиям, некоторые факторы повышают риск ложноотрицательных результатов БУТ, например, низкая бактериальная колонизация; недавнее применение антибиотиков, висмута, агонистов H₂-рецепторов и ингибиторов протонной помпы; а также оценка биоптатов желудка, взятых из областей метаплазии, атрофии или недавно кровоточащих гастродуоденальных язв [11, с. 98]. Хотя и реже, но ложноположительные реакции являются результатом присутствия в желудке других бактерий, продуцирующих уреазу, таких как *Streptococcus salivarius*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*, *Citrobacter freundii* или *Staphylococcus caritis*. Чувствительность повышается, если оцениваются по крайней мере две биопсии – из антрума и корпуса.

Культивирование патогенов из биоптатов желудка позволяет получить широкий спектр информации о морфологических, биологических и биохимических свойствах *H. pylori*. Кроме того, выделение чистой культуры *H. pylori* в результате культивирования позволяет определять антибиотикорезистентность и осуществлять ее тщательный мониторинг. Специфичность этого метода составляет 100%, однако чувствительность варьирует в широких пределах – от 50 до 90%. Тем не менее, возможны ложноотрицательные результаты, обусловленные рядом факторов, связанных с организмом и окружающей средой.

Среди факторов, связанных с организмом, следует отметить употребление алкоголя, низкую плотность бактерий, кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, а также лечение ингибиторами протонной помпы, антагонистами H₂-рецепторов или антибиотиками. В качестве факторов окружающей среды выделяют задержку транспортировки образцов биопсии, низкое качество образца, воздействие аэробных условий в связи с неправильной транспортировкой, неопытность микробиолога и другие проблемы, связанные с тестированием метода.

Некоторые из вышеперечисленных недостатков и ограничений можно устранить или избежать путем рекомендации пациенту прекращения приема любого лечения, которое может ухудшить результаты, по крайней мере, за 4 недели до верхней эндоскопии, и взятием двух биопсий из антрума и двух биопсий из тела.

Несмотря на множество факторов, ограничивающих его широкое использование в клинической практике, культивирование остается чрезвычайно ценным методом диагностики. Кроме того, согласно консенсусному докладу рабочей группы экспертов, посвященному инфекции *H. pylori* – Маастрихт V, данный метод должен использоваться в географических регионах с первичной резистентностью к кларитромицину выше 20%. Основываясь на большом количестве данных, те же эксперты предложили использовать культивирование в случаях, когда эрадикационная терапия второй линии не дала результатов, чтобы правильно выбрать следующий антибиотик, основываясь на особенностях чувствительности *H. pylori*.

Молекулярные тесты могут быть инвазивными или неинвазивными в зависимости от исследуемого образца. Это генетические методы, использующие ПЦР для выявления ДНК *H. pylori* в биоптатах желудка, кале, слюне или стоматологических образцах и обладающие высокой специфичностью и чувствительностью до 95%, но, к сожалению, они дороги и требуют высокооборудованных лабораторий и опытного персонала. Основное преимущество этих тестов заключается в том, что они полезны для выявления факторов вирулентности *H. pylori*, таких как *CagA* и *VacA*, участвующих в бактериальной резистентности.

Оценка образцов биопсии желудка с помощью молекулярного теста – трудоемкий метод, требующий использования нескольких образцов для культивирования *H. pylori* и секвенирования ее ДНК. Для выделения ДНК необходимо отобрать несколько колоний *H. pylori* для наиболее точной идентификации лекарственно-устойчивых субпопуляций. В конечном итоге тест позволяет выявить несколько восприимчивых и устойчивых штаммов *H. pylori*. Было доказано, что количественная ПЦР, основанная на биопсии желудка, благодаря способности выявлять низкую бактериальную нагрузку обладает более высокой точностью, чем обычная гистология, культивирование или БУТ [12, с. 310]. Кроме того, полезность ПЦР кала была доказана у педиатрических пациентов с *H. pylori* как для назначения эрадикационной терапии с учетом резистентности, так и для мониторинга возникновения резистентности к кларитромицину после окончания эрадикационной терапии [13, с. 70]. Тем не менее, недостаток ПЦР ДНК кала связан с увеличением доли ложноположительных результатов, особенно у недавно пролеченных пациентов из-за персистенции в кале кокковидных форм *H. pylori*, которые начинают уменьшаться и полностью исчезают только через 8-12 недель после успешной эрадикационной терапии.

Новый подход в диагностике инфекции *H. pylori* представляет собой секвенирование следующего поколения, которое выявляет мутации в генах, ассоциированных с устойчивостью к антибиотикам. Так, на основе этих тестов в культурально-отрицательных биоптатах можно выявить штаммы с множественной лекарственной устойчивостью, оценив мутации в генах 23S рРНК, 16S рРНК и *gyrA*, причем доказано, что устойчивость к кларитромицину связана с точечными мутациями в нуклеотидных позициях A2146 и A2147 гена 23S рРНК [14, с. 357].

Ранняя диагностика инфекции *H. pylori* имеет решающее значение для предотвращения

связанных с ней осложнений, особенно начала процессов канцерогенеза. Выявление этой бактерии в детском возрасте может стать краеугольным камнем в профилактике рака желудка ассоциированного с *H. pylori*. Без постановки правильного диагноза невозможна полноценная эрадикация, поэтому выбор диагностического инструмента должен основываться на особенностях пациента. Инвазивные диагностические инструменты, такие как эндоскопия, гистология, культивирование или ПЦР на основе биопсии, безусловно, имеют высокий процент точности, но они должны оставаться последним вариантом только для небольшой группы пациентов, поскольку современная медицинская эра все больше и больше фокусируется на неинвазивных диагностических подходах, связанных с меньшим дискомфортом для пациентов.

Таким образом, специалист должен выбирать методы диагностики с умом, оценивая все "за" и "против" каждого подхода, для обеспечения высокого стандарта лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sabbagh P., Helicobacter pylori Infection in Children: An Overview of Diagnostic Methods / P. Sabbagh, M. Javanian, V. Koppolu, V.R. Vasigala, S. Ebrahimpour // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2019. Vol. 38. pp. 1035-1045.
2. Noto J.M., Peek R.M. Helicobacter pylori: An Overview // Methods Mol. Biol. 2012. Vol. 921. pp. 7-10. doi: 10.1007/978-1-62703-005-2_2.
3. Enroth H. Helicobacter pylori Strain Types and Risk of Gastric Cancer: A Case-Control Study / H. Enroth, W. Kraaz, L. Engstrand, O. Nyrén, T. Rohan // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2000. Vol. 9. pp. 981-985.
4. Larussa T. Helicobacter pylori and T Helper Cells: Mechanisms of Immune Escape and Tolerance / T. Larussa, I. Leone, E. Suraci, M. Imeneo, F. Luzzza // J. Immunol. Res. 2015. pp. 981328. doi: 10.1155/2015/981328.
5. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis / J.K.Y. Hooi [et al.] // Gastroenterology. 2017. Vol. 153. pp. 420-429. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022.
6. Management of Helicobacter pylori Infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report / P. Malfertheiner [et al.] // Gut. 2021. Vol. 66. pp. 6-30.
7. Cardos A.I. Evolution of Diagnostic Methods for Helicobacter pylori Infections: From Traditional Tests to High Technology, Advanced Sensitivity and Discrimination Tools / A.I. Cardos [et al.] // Diagnostics. 2022. Vol. 12. pp. 508.
8. Özgür T. The Diagnostic Value of Endoscopic Narrow Band Imaging in Helicobacter pylori Gastritis in Children / T. Özgür, T.B. Özkan, G. Erdemir, C. Özakın, Ö. Yerci // J. Gastroenterol. 2015. Vol. 26. pp. 112-116.
9. Ricci C., Holton J., Vaira D. Diagnosis of Helicobacter pylori: Invasive and Non-Invasive Tests // Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2007. Vol. 21. pp. 299-313.
10. Bordin D.S., Voynovan I.N., Andreev D.N., Maev I.V. Current Helicobacter pylori Diagnostics // Diagnostics. 2021. Vol. 11. pp. 1458.
11. Godbole G., Mégraud F., Bessède E. Review: Diagnosis of Helicobacter pylori Infection // Helicobacter 2020. Vol. 25. pp. e12735.
12. Usefulness of Gastric Biopsy-Based Real-Time Polymerase Chain Reaction for the Diagnosis of Helicobacter pylori Infection in Children / N. Kalach [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2015. Vol. 61. pp. 307-312.
13. Helicobacter pylori Eradication Rates in Children upon Susceptibility Testing Based on Noninvasive Stool Polymerase Chain Reaction versus Gastric Tissue Culture / A. Vécsei [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2011. Vol. 53. pp. 65-70.
14. Helicobacter pylori Mutations Detected by Next-Generation Sequencing in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Gastric Biopsy Specimens Are Associated with Treatment Failure / B.G. Nezami [et al.] // J. Clin. Microbiol. 2019. Vol. 57. pp. e01834-18.

© Исаева Я.П., 2024.